

LEARNING AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

Yuldasheva Hilola Bakhtiyor qizi

Nukus branch of Navoi State Mining Institute

*Technological processes and production
automation and management education*

2nd year student

Uzbekistan, Nukus

Annotation: This article covers the main part of the theory of large-scale automatic equipment, their development trends and prospects. It also studies a number of studies of these systems, the principles of building automatic control and adjustment systems.

Keywords: Automatic control theory, mathematical models, system robustness, criteria, plays, digital model, technical cybernetics, ABT, analog, quality assessment.

AVTOMATLI BOSHQARISH TIZIMLARINI O‘RGANISH

Yo‘ldoshova Hilola Baxtiyor qizi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali

*Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni
avtomatlashtirish va boshqarish ta’lim yo‘nalishi*

2-bosqich talabasi

O‘zbekiston, Nukus

Annatatsiya: Ushbu maqola yirik o‘lchamli avtomatik uskunalarning nazariyasining asosiy qismini o‘z ichiga oladi, ularning rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari. Shuningdek, ushbu tizimlarning bir qator tadqiqotlarini o‘rganadi, bilan avtomatik boshqarish va sozlash tizimlarini qurish tamoyillari.

Kalit soʻzlar: Avtomatik boshqaruv nazariyasi, matematik modellar, tizimning mustahkamligi, mezonlar, pyesalar, raqamli model, texnik kibernetik, ABT, analog, sifatni baholash.

Avtomatik boshqaruv nazariyasi texnik kibernetikaning boʻlimi boʻlib, tadqiqot olib boraditurli murakkablikdagi jarayonlar uchun avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini (ABT) ishlab chiqish vatabiat. Avtomatik boshqarish nazariyasi realning oʻxshash (adekvat) matematik modellaridan foydalanadi haqiqiy narsalar oʻrniga obʻektlar. U asosan ikkita masalaga qaratilgan: tahliliy tadqiqotlar va ABT sintezi. Ikki turdagi boshqaruv tizimlari, ochiq va yopiq boshqaruv tizimlari bir-biridan farq qiladi, jarayonlarni boshqarish usullari. Birinchisida, nazorat effektlari jarayonni sekinlashtiruvchi effektlardan kelib chiqadi va ularning eskirishidagi farqni kamaytirishga qaratilgan. Bunday boshqaruv tizimining oʻlchovsiz tashqi tortish effektlariga bardosh bera olmasligidir. Bundan tashqari, ushbu boshqaruv tizimlari uzoq vaqt davomida beqaror obʻektlarni nazorat qila olmaydi. Bu erda nazorat parametrlarini kerakli darajaga qaytaradigan ijro signallari hosil boʻladi. Ushbu usulning universalligi oʻz aksini topgan beqaror obʻektlarni boshqarish. [1-2]

Avtomatik boshqaruv nazariyasining markaziy muammosi xususan, yopiq tizimlar nazariyasida tizimning mustahkamligi. Sifatni tanlash mezon sintez masalasini hal qilishda asosiy rol oʻynaydi. ning sintez usullari orasida. Bunday tizimlarni sintez qilishning ABT, invariant va avtonom usullari alohida oʻrin tutadi. Bu nazariya, sifat uchun integratsiyalangan mezonlardan foydalanishga asoslangan ABT sintez usulini baholash, afzallik beriladi. Oʻzgartirilgan usullarning paydo boʻlishini ragʻbatlantirdi. Sintezi optimal tizimlar usullari umumlashtirilgan va avtomatik boshqarish nazariyasi. Baʼzi nazoratda obʻektlar, sobit matematik modelning apriori (boshlangʻich) haqiqiy holati uchun etarli emas. ABT ni ishlatish yoki loyihalashda obʻekt. Koʻpincha oʻta murakkabligi tufayli jarayon asosida boshqaruv obʻektining matematik modelini yaratish deyarli mumkin emas maʼlum

fizik yoki kimyoviy qonunlar bo'yicha. Bu albatta, bo'lishi mumkin bo'lmagan tashqi va ichki ishqalanish parametrlarining natijasidir. ABT dan foydalanganda o'lchanadi, bu ularning ish faoliyatini o'zgartiradi. Shuning uchun **ilmiy soha** deb ataladi. Boshqaruv ob'ektlarini aniqlash usullari paydo bo'ldi. Moslashuvchan boshqaruvning paydo bo'lishi tizimlari aprior axborot bo'shlig'ini to'ldirish va tizim samaradorligini oshirish imkonini berdi. Adaptiv boshqaruv sinfiga mansub oddiy yopiq konturli ekstremal sozlash tizim tizimlarni alohida sinfga ajratish mumkin va bunday boshqaruv muammosi ehtimollik muammosi. Uni hal qilish uchun statistik yechimlar va boshqariladigan tasodifiy jarayon nazariyasi usullaridan foydalaniladi. Uzluksiz (analog) va uzluksiz (raqamli) modellashtirish usullari katta ahamiyatga ega. ABTni yaratish bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar bosqichidagi ahamiyati.[3-4]

Qadim zamonlardan beri inson tabiat kuchlari va narsalardan o'ziniki uchun foydalanishni xohlaydi, maqsadlar, ya'ni ularni nazorat qilish. Siz jonsiz narsalarni boshqarishingiz mumkin (masalan, otish boshqa joylarda toshlar), hayvonlar (qo'l o'rgatish), odamlar (boshliq - bo'ysunuvchi). Zamonaviy dunyoda, ko'pgina boshqaruv funksiyalari texnik tizimlar - avtomobillar, kemalar, samolyotlar, avtomobillar bilan bog'liq. Masalan, belgilangan kemaning yo'nalishini, samolyotning balandligini, tezligini saqlab qolish uchun dvigatelning aylanishi, muzlatgich yoki isitish pechlaridagi harorat. Agar bu vazifalar inson aralashuvisiz hal qilinadi, ular avtomatik boshqaruv deb ataladi. 19-asrgacha, avtomatik boshqaruv tizimlari allaqachon mavjud edi, lekin boshqaruv fanlari yo'q edi. Avtomatik boshqaruv nazariyasi va avtomatik sozlash nazariyasi atamalari ba'zan bir-birining o'rnida ishlatiladi. Masalan, xozirgi xorij adabiyotida faqat bittasini uchratish mumkin - boshqaruv nazariyasi. Boshqaruv tizimlari. Boshqaruv tizimi nimadan iborat. Boshqaruv masalalarida, u erdahr doim ikkita - boshqariladigan va boshqariladigan ob'ektlar. Odatda boshqariladigan ob'ekt a deyiladi boshqaruv ob'ekti yoki oddiygina ob'ekt, boshqariladigan ob'ekt esa boshqaruvchidir. Masalan, ichida aylanish chastotasini nazorat qilish, boshqaruv ob'ekti dvigatel

(elektr dvigatel, turbina), kema tezligini barqarorlashtirish uchun kema suvda, va dinamiklar saqlab qolish uchun ishlatiladi. Regulyatorlar turli tamoyillarga asoslanishi mumkin. [5-6]

Замонавий кимёвий ва технологик жараёнларни автоматик бошқарув тизимларисиз ишлашини тасаввур қилиш жуда қийин. Техника, автоматлаштириш тизимлари тараққий этиши билан технологик жараёнларни бошқариш осонлашади. Кимёвий системаларни, минералларни қайта ишлаб янги маҳсулот олиш учун яратилadиган янги технологияларни бошқаришда автоматик бошқариш тизимларини танлаш, лойиҳалаш, ҳисоблаш ва уни жорий этиш муҳимдир [7-9]. Акс ҳолда яратилаётган технологик тизимларнинг ишончилиги, самарадорлиги, хавфсизлиги ва энг асосийси сифатини назорат қилиш ва бошқариш мумкин эмас.

XULOSA

Ko'pgina zamonaviylardatizimlar, kontrollerlar mikroprotsessorga asoslangan qurilmalar va kompyuterlar bo'lib, ular muvaffaqiyatli ishlashi mumkin. Samolyot va kosmik kemalarni inson aralashuvisiz boshqaradi. Odatda, regulyatorlar bevosita emas nazorat qilinadigan ob'ektga ta'sir qiladi, lekin signal almashinuvini nazorat qilish va kuchaytirish uchun harakat qiladi aktuatorlar (drayvlar), masalan, elektr signalini valf harakati, yoqilg'iga aylantirish oqimni sozlash yoki rulni bir necha burchakka burish. Tekshiruvchiga sensorlar kerak jarayonni ob'ekt bilan kuzatib borish. Nazorat qilinadigan ob'ektlarning xususiyatlari o'rganiladi sensorlar yordamida.

ADABIYOTLAR

1. Karimov X.O. Bobojanov M.K. Avtomatik boshqarish nazariyalari va sozlash nazariyasining ma'ruzalar matni/ -T, 2000.
2. Alla KR, Mapaloes A. Kichik elektr tebranish tizimlari, ed. V.K.S-TI A.V. Negushka-M.: Oliy maktab, 1976 yil va texnologiya, 2013 yil

3. E.I.yure Ch. Avtomatik boshqaruv nazariyasi p. Baba haqida H.A. Voroo A.A. Avtomatik nazariyaboshqaruv. L., 1975 yil. Mysshaya maktabi, 1986. Shatalon A.S. Avtomatik boshqaruv nazariyasi.-M«C, 1977 yil
4. Kurak N.V. Avtomatik boshqaruv nazariyasi-M: Oliy, 1973 y
5. Bessekerskiy V.A.-M. tahriri ostida atom boshqaruvi nazariyasi bo'yicha topshiriqlar to'plami: Oliy maktab, 1985
6. Nazariy kurs bo'yicha amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy ko'rsatmalarochso-T.: I. T PI, 1990 y
7. Тахирова Н.Б. Худойбердиев Ф.И.Характеристики фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана и способы их переработки, Journal of Advances in Engineering Technology, 2020, №1, 29-32с
8. Ф.Э.Умиров, Ф.И.Худойбердиев.Растворимость в системе хлорат-хлорид магния-3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония-вода, ЖурналUniversum: Химия и Биология, 2018, № 8, 33-35с
9. Ф.И.Худойбердиев, Н.Б.Тахирова, Л.С.Андрийко, С.С.Умаров.Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана,ЖурналUniversum: химия и биология, 2021,№ 1-1 (79), 42-46с